

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.48(091)

DOI: 10.5281/zenodo.15166281

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ТУРИЗМА КАК ГЛОБАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА

ЛЕБЕДЕВ Константин Анатольевич,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (Москва, РФ);

Доктор экономических наук, доцент, профессор; e-mail: k.lebedev@rgau-msha.ru

Аннотация. В статье показаны теоретико-методологические особенности анализа туризма как глобального феномена. Установлено, что рынок туристских услуг представляет собой систему, в которой осуществляется продажа туристских продуктов и формируются экономические отношения между покупателями и продавцами. Выяснено, что туристские услуги охватывают широкий спектр деятельности, включая транспортировку, размещение и питание. Они направлены на удовлетворение различных потребностей туристов, таких как деловые, духовные и физиологические. Определено, что туризм обладает уникальными особенностями, где важную роль играет уникальность продукта. Установлено, что одним из факторов, способствующих развитию международного туризма, является открытость границ. В ходе нашего анализа мы выделили три ключевые категории туризма: международный, мировой и глобальный. Выяснено, что внутренний туризм включает перемещения и размещение местных жителей в пределах своей страны. В отличие от него, международный туризм охватывает поездки за границу на срок до одного года с целью отдыха, учебы или участия в культурных и спортивных мероприятиях.

Ключевые слова: развитие, туризм, глобализация, продукт, услуга

Для цитирования: Лебедев К.А. Теоретико-методологические особенности анализа туризма как глобального феномена. // Сервис plus. 2025. Т.19. №1. С.38-46. DOI: 10.5281/zenodo.15166281.

Статья поступила в редакцию: 22.02.2025.

Статья принята к публикации: 25.03.2025.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FEATURES OF THE ANALYSIS OF TOURISM AS A GLOBAL PHENOMENON

Konstantin A. LEBEDEV,

Financial University under the Government of the Russian Federation, Russian State Agrarian
University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Economics, Associate Professor, Professor; e-mail: k.lebedev@rgau-msha.ru

Abstract. The article shows the theoretical and methodological features of the analysis of tourism as a global phenomenon. It highlights that the tourism services market functions as a system where tourist products are sold, and economic relationships between buyers and sellers are established. It was found that tourist services cover a wide range of activities, including transportation, accommodation and meals. They are aimed at meeting the various needs of tourists, such as business, spiritual and physiological. The study identifies that tourism possesses distinct characteristics, with the uniqueness of its products being a significant factor. Additionally, it has been found that the openness of borders is a key element driving the growth of international tourism. All this allowed us to identify several categories: international tourism; world tourism; global tourism. A comparison of domestic and international tourism has shown that domestic tourism is the movement and accommodation of the local population on its territory, while international tourism includes trips and stays of citizens abroad for less than one year for the purpose of recreation, education or participation in cultural and sporting events.

Keywords: development, tourism, globalization, product, service

For citation: Lebedev, K.A. (2025). Theoretical and methodological features of the analysis of tourism as a global phenomenon. *Service plus*, 19(1), 38-46. DOI: 10.5281/zenodo.15166281. (In Russ.).

Submitted: 2025/02/22.

Accepted: 2025/03/25.

Туризм претерпел значительные изменения в последние годы, особенно после пандемии. Восстановление отрасли столкнулось с трудностями, включая неравномерное восстановление в различных регионах и сегментах туристских услуг, а также дисбаланс между спросом и предложением. При этом эти проблемы стали характерными для современного туризма.

Необходимо понимать, что определение термина «туризм» формировалось на протяжении всей истории. Первые попытки его определения относятся к началу XIX века, когда важно было различать «туризм» и «путешествия», которые воспринимались как одно и то же. При этом туризм представляет собой совокупность явлений и взаимодействий, возникающих, когда люди отправляются в путешествия за границу. Эти поездки не предназначены для постоянного проживания или получения дохода. Первое официальное определение термина было предложено Международной ассоциацией экспертов и исследователей туризма. В дальнейшем были добавлены аспекты мотивации участников, и подчеркивалось, что туризм включает в себя отношения и явления, возникающие в результате путешествий, при этом место проживания не является основным местом жительства или источником дохода.

В то же время глобализация трансформирует туризм, усиливая его междисциплинарный характер. По мнению Н.И. Акылбековой и соавторов, интеграционные процессы способствуют унификации стандартов обслуживания, но одновременно обостряют конкуренцию между регионами за туристические потоки [2]. Я.В. Бацына с коллегами подчеркивают, что мировая туристская индустрия адаптируется к глобализации через внедрение цифровых платформ и кросс-культурные коммуникации, что требует пересмотра традиционных бизнес-моделей [4].

А.С. Пылаева выделяет ключевые тренды: рост экотуризма, персонализация услуг на основе big data, а также усиление роли soft power в продвижении национальных брендов [11]. При этом, как отмечает Хасан, глобализация усложняет

управление человеческими ресурсами в туристском секторе из-за необходимости учитывать культурные различия и миграционные процессы [12].

Все это требует разработки гибких методологий для анализа быстро меняющихся трендов (например, влияние искусственного интеллекта), интегративных моделей, сочетающих экономические, культурные и экологические аспекты, учета региональных стратегий в рамках неравномерности глобального развития. Также ключевые методологические проблемы связаны с необходимостью адаптировать традиционные методы к динамике глобальных процессов, учитывая как универсальные тренды, так и локальную специфику.

Данное исследование опирается на комплексный подход, сочетающий различные теоретические подходы и методы анализа для всестороннего изучения туризма как глобального феномена. В частности был использован глобализационный подход, который рассматривает туризм как неотъемлемую часть процессов глобализации, анализируя его влияние на межкультурные взаимодействия, экономические взаимосвязи, социокультурные трансформации и формирование глобальной идентичности.

Социокультурный подход обеспечил изучение туризма с точки зрения его воздействия на культурные ценности, идентичность, социальные отношения, образ жизни и восприятие пространства. Экономический подход обеспечил исследование туризма, включая его вклад в ВВП, создание рабочих мест, инвестиции, экспортные поступления, а также влияние на развитие инфраструктуры и региональную экономику.

В качестве эмпирической базы выступили публикации по тематике исследования, статистические данные международных организаций и национальных статистических органов, отчеты, обзоры и аналитические материалы, посвященные развитию туризма, публикации в СМИ, блоги и социальные сети, отражающие общественное мнение и практики в сфере туризма, а также материалы сайтов туристских организаций и компаний.

В 1991 году Всемирная туристская организация провела конференцию, а в 1993 году Органи-

зация Объединенных Наций предложила определение туризма. Согласно этому определению, туризм включает поездки людей в места, отличные от их постоянного проживания, на определенный срок. При этом основной его целью не является получение дохода в посещаемых местах. Однако до сих пор не существует единого общепринятого определения туризма, и многие исследователи продолжают адаптировать формулировки в зависимости от своих исследований.

Туризм обозначает деятельность человека, который временно находится в месте, отличном от его постоянного проживания [8, 15]. Этот период должен быть короче установленного срока, а основная цель поездки не должна заключаться в получении дохода. При этом внутренний туризм предполагает пребывание до шести месяцев, тогда как международный может длиться до одного года.

Ключевыми понятиями в этой области являются такие понятия как «туризм» и «турист». Согласно международным стандартам Всемирной туристской организации туризм представляет собой временное путешествие из постоянного места жительства. При этом цели таких поездок могут быть разнообразными: отдых, обучение, профессиональная деятельность или деловые поездки [1, 5, 13].

Таким образом, туристская деятельность включает в себя отношения, возникающие во время поездок, где участниками являются лица, определяемые как «туристы». Согласно международной классификации, туристами считаются: люди, путешествующие для отдыха или по состоянию здоровья; путешественники по делам; участники встреч и командировок; пассажиры морских круизов; студенты, обучающиеся за границей; транзитные пассажиры; члены экипажей иностранных судов и самолетов, находящихся на ремонте; гастролирующие артисты. В то же время туристами можно считать лиц, находящихся за границей от 24 часов до 6 месяцев. Если пребывание составляет менее 24 часов, то таких лиц можно считать как экскурсантов. При этом туризм можно разделить на три категории: внутренний, въездной и выездной.

В то же время путешественник – это человек, который перемещается из одного места в другое по разным причинам и на разное время [6, 10,

16]. Существует также категория людей, называемая посетителями. Эти люди отправляются в новое место, которое находится за пределами их обычной жизни, и остаются там менее года. При этом они не планируют работать в стране, которую посещают. Такие поездки мы считаем туристскими.

Посетитель (внутренний, въездной или выездной) может стать туристом (или посетителем с ночевкой), если его поездка включает ночевку. В противном случае его можно классифицировать как дневной посетитель (или экскурсант). Термин «туристский визит» относится к пребыванию в месте, которое человек посещает во время поездки. В этом случае ночевка не является обязательной, хотя часто подразумевается. Важно отметить, что просто проезд без остановки не считается посещением. Поэтому мы рекомендуем странам установить минимальный срок пребывания для квалификации визита как туристского.

Практика показала, что изучение тенденций в развитии туризма остается важной задачей, особенно в условиях постоянных изменений и вызовов, с которыми сталкивается эта отрасль. При этом развитие можно трактовать как процесс, включающий изменения как материальных, так и идеальных объектов. Это переход от одного состояния к другому, который влечет за собой качественные изменения во внутренней структуре объекта, состоящей из взаимосвязанных элементов.

Развитие представляет собой естественный процесс, приводящий к улучшению и усложнению объектов, переходя от простого к сложному и от низшего к высшему. Однако, развитие туризма связано с экономическим благосостоянием региона или страны. Оно влияет на рост стоимости рабочей силы, улучшение налогового механизма, повышение качества жизни и экологизацию туристского продукта. При этом факторы, способствующие развитию туризма, можно разделить на несколько категорий (рис. 1).

Культурные ресурсы, включая наследие, фольклор и исторические памятники, формируют восприятие стран и стимулируют путешествия. Термин «субъект туризма» охватывает всех участников туристской деятельности [3, 7, 14]. В то же время точное определение факторов, влияющих

на туризм, необходимо для статистики и актуальности данных.

Туризм включает экономические операции, аналогичные внешней торговле, такие как экспорт (прием иностранных туристов) и импорт (отправка туристов за границу). При этом расходы на транспортировку несет турист, а услуги и товары прода-

ются по розничным ценам, превышающим оптовые. Кроме того, деятельность в сфере туризма включает: размещение в гостиницах и кемпингах, транспортировку, питание в ресторанах и кафе, посещение театров и музеев. Туристы также могут участвовать в деловых мероприятиях (выставках) и оформлять визы и страховки.

Рис. 1 – Факторы, влияющие на развитие туризма

Fig. 1 – Factors influencing the development of tourism

Туризм как сфера услуг подразумевает наличие рынка, где предметом обмена являются туристские услуги (отели, перевозчики и т.д.). При этом туристский рынок – это система организационных и экономических отношений, возникающих при организации и продаже туристских услуг, где покупатели и продавцы взаимодействуют между собой.

Туристские услуги включают транспорт, размещение, питание, оформление документов и страхование. Туристы также могут пользоваться услугами по ремонту оборудования, аренде, обмену валюты и другими бытовыми услугами. Кроме того, рынок туристских услуг – это система, в которой осуществляется продажа туристских

продуктов и формируются экономические отношения между покупателями и продавцами.

Спрос на туризм определяется количеством людей, желающих путешествовать и пользоваться туристскими услугами за пределами своего привычного места жительства. На спрос влияет покупательская способность населения: чем выше доходы, тем больше спрос. Также скорость перемещения туристов зависит от состояния наземного, воздушного и водного транспорта, а природные ресурсы играют ключевую роль в туристском потенциале. При этом наличие объектов Всемирного наследия, разнообразие флоры и фауны и также благоприятные климатические

условия привлекают туристов и способствуют международному туризму.

Необходимо понимать, что туристское предложение включает все, что предлагается туристам для удовлетворения их потребностей во время поездки, включая проживание, питание и развлечения. Ключевыми факторами предложения являются платежеспособный спрос, количество производителей туристских услуг, уровень развития туризма и цена, поэтому объем предложения обычно увеличивается с ростом цен.

Туризм также обладает уникальными особенностями, где важную роль играет уникальность продукта. В этом случае туристские услуги не подлежат хранению или передаче, так как они относятся к сфере услуг. Например, использование записанного цифрового продукта не может заменить реальный опыт участия в туре или анимационном проекте. Это связано с тем, что такие услуги зависят от множества факторов, которые невозможно полностью воспроизвести, включая состав группы, настроение участников и их готовность к взаимодействию.

Если рассматривать разнообразие услуг, то туристский бизнес включает элементы здравоохранения и развлечений, что иногда приводит к конфликтам интересов. Например, в санаториях могут быть ограничения на питание и отдых. Однако такая диверсификация позволяет привлекать как юридические, так и физические лица с различными финансовыми возможностями.

Особую роль здесь также играет связь с природной средой, т.е. все виды туристской деятельности требуют наличия специфической среды, которая привлекает потребителей. При этом большинство туристских объектов имеют природное происхождение, хотя в последнее время успешно реализуются проекты по их моделированию. Поэтому важно соблюдать условия для сохранения окружающей среды во время эксплуатации.

В туристском бизнесе также необходимо учитывать профессиональные компетенции в сфере гостеприимства. Эти навыки должны быть у всех работников учреждений, таких как гостиницы и санаторно-курортные комплексы, что создает необходимость в системе подбора персонала для всех сфер туристской деятельности.

Кроме того, эффективное предоставление туристских услуг невозможно без надлежащей инфраструктуры и благоприятной социальной среды, так как туристы не могут быть изолированы от местного населения, а посещение исторических и культурных объектов требует взаимодействия с окружающей средой [8, 16]. Поэтому эффективная работа туристских предприятий зависит от наличия социальной инфраструктуры и логистических центров.

Анализ показал, что туризм начал развиваться как независимая отрасль только в конце XIX века. До этого времени он сталкивался с факторами, негативно влияющими на экономическую стабильность и благосостояние населения, что замедляло его развитие. При этом создание новых видов туризма играет ключевую роль в развитии малого бизнеса.

В последние годы популярность приобрели направления, такие как агротуризм, приключенческий и зеленый туризм. Также появились менее традиционные формы, включая военный и мелиоративный туризм. Сегодня туризм – экономически развитая отрасль, претерпевшая значительные изменения и ставшая важной частью бюджета многих стран.

В 2022 году прямой вклад туризма в мировой ВВП составил около 7,8 трлн долларов США (7,7% от общего объема) [9]. В то же время развитию международного туризма способствует открытость границ. Здесь можно выделить следующие категории:

- 1) **Международный:** перемещение туристов между государствами. Международный туризм включает поездки граждан за границу на срок до одного года с целью отдыха, обучения или участия в культурных и спортивных мероприятиях.
- 2) **Мировой:** все виды туризма с пересечением границ, включая внутренний и внешний туризм всех стран.
- 3) **Глобальный:** все туристские активности на мировом уровне.
- 4) **Внутренний:** перемещение и размещение местного населения на своей территории на срок не более шести месяцев.

В завершении можно отметить, что туризм, являясь сложным и многогранным явлением, требует применения комплексного и мультидисциплинарного подхода. Эффективный анализ предпола-

гает сочетание различных теоретических перспектив, включая глобализационный, социокультурный, экономический, географический, институциональный и постструктуралистский подходы. Каждый из этих подходов раскрывает определенные аспекты туризма, позволяя получить целостное представление о его влиянии на различные сферы жизни общества и глобальные процессы.

Туризм выступает как мощный драйвер глобальных процессов, способствуя как позитивным (расширение культурных горизонтов, экономическое развитие), так и негативным (коммерциализация культуры, экологические проблемы) последствиям. Как правило, туризм оказывает неоднозначное влияние на локальные сообщества, способствуя сохранению и популяризации культурного наследия, а также вызывая процессы аккумуляции, коммерциализации культуры и трансформации социальных норм и ценностей.

Он является одним из наиболее быстрорастущих секторов мировой экономики, оказывая значительное влияние на ВВП, занятость, инвестиции и экспортные поступления. Анализ показал, что развитие туризма стимулирует рост смежных отраслей, способствует диверсификации экономики и повышению уровня жизни населения. При этом эффективное управление туризмом требует координации усилий различных институтов, разработки четкой нормативно-правовой базы и внедрения механизмов контроля.

Дальнейшие исследования в области анализа туризма как глобального феномена должны быть направлены на: более глубокое изучение влияния туризма на устойчивое развитие; анализ роли цифровых технологий в развитии туризма; разработку новых подходов и методов анализа туризма, учитывающих его постоянно меняющуюся природу.

Список источников

1. Адашова, Т.А. Развитие предпринимательства в сфере зеленого туризма / Т.А. Адашова, Н.В. Косарева, К.А. Лебедев // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 8-4 (85). – С. 400-403.
2. Акылбекова, Н.И. Развитие туризма в условиях глобализации и интеграции / Н.И. Акылбекова, М.З. Джумабаева, К. Жакшылыкова // Вестник Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева. – 2023. – № 4. – С. 164-170.
3. Ананченкова, П.И. Развитие медицинского туризма в условиях глобализации здравоохранения / П.И. Ананченкова // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2023. – Т. 31. – № 4. – С. 555-561.
4. Бацына, Я.В. Пути развития мировой индустрии гостеприимства и туризма / Я.В. Бацына, Ю.С. Ключева, Т.В. Паленова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2022. – № 9-3. – С. 297-303.
5. Имяреков, С.М. Перспективы развития зеленого туризма в современных условиях / С.М. Имяреков, Л.А. Пониматкина, О.Е. Лебедева // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2021. – № 9-1. – С. 64-68.
6. Корягина, И.А. Проблемы и перспективы развития международного маркетинга в туризме в условиях глобализации цифровых технологий / И.А. Корягина, И.В. Дмитров, Р.Н. Байгуллов // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2024. – № 8. – С. 54-57.
7. Лебедев, К.А. Маркетинговые технологии стимулирования рекреационно-туристического потенциала регионов / К.А. Лебедев // Актуальные проблемы экономики. – 2014. – Т. 161. – № 11. – С. 186-190.
8. Лебедев, К.А. Научно-практические аспекты инвестиционного и социального развития туристской сферы в Российской Федерации / К.А. Лебедев, О.Е. Лебедева // Экономические и гуманитарные науки. – 2016. – № 5 (292). – С. 28-38.
9. Нуретдинова, Ю.В. Особенности позиционирования национального бренда в условиях глобализации / Ю.В. Нуретдинова, В.С. Круглова, Н.А. Чебакова, Д.А. Шибанова, В.Ю. Groшев, Н.А. Михайлов // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2024. – № 11. – С. 325-328.
10. Погорелов, Н.В. Текущее состояние и направления развития событийного туризма в России с учетом международных тенденций / Н.В. Погорелов, П.Д. Рогова // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2024. – Т. 15. – № 11 (152). – С. 225-238.
11. Пылаева, А.С. Мировые тренды развития туристической отрасли в эпоху глобализации / А.С. Пылаева // Туризм: право и экономика. – 2023. – № 4. – С. 19-21.
12. Хасан, С. Проблемы управления гостиничными человеческими ресурсами в условиях глобализации / С. Хасан // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2021. – Т. 2. – № 3 (48). – С. 107-114.

13. Шадская, И.Г. Совершенствование государственного регулирования индустрии туризма и гостеприимства / И.Г. Шадская, Е.Е. Коновалова, К.А. Лебедев // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 9 (134). – С. 51-54.
14. Шариков, В.И. Совершенствование регулирования партнерских отношений в сфере туризма / В.И. Шариков, О.Е. Лебедева // Экономика и предпринимательство. – 2018. – № 6 (95). – С. 654-657.
15. Юдина, Е.В. Совершенствование управления туристскими предприятиями на региональном уровне / Е.В. Юдина, К.А. Лебедев // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 12-2 (89). – С. 200-203.
16. Levchenko, T.P. A project-based approach to ensuring the competitiveness of a region's tourism-recreation complex / T.P. Levchenko, E.V. Koryagina, T.V. Rassokhina, N.V. Shabalina, O.E. Lebedeva // Journal of Environmental Management and Tourism. – 2018. – Vol. 9. – № 8 (32). – P. 1707-1713.

References

1. Adashova, T.A., Kosareva, N.V. & Lebedev, K.A. (2017). Razvitie predprinimatel'stva v sfere zelenogo turizma [Entrepreneurship development in the field of green tourism]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and entrepreneurship]*, 8-4 (85), 400-403. (In Russ.).
2. Akylbekova, N.I., Dzhumabayeva, M.Z. & Zhakshylykova, K. (2023). Razvitie turizma v usloviyah globalizatsii i integratsii [Development of tourism in the context of globalization and integration]. *Vestnik Kyrgyzskogo gosudarstvennogo universiteta imeni I. Arabaeva [Bulletin of the Kyrgyz State University named after I. Arabaev]*, 4, 164-170. (In Russ.).
3. Ananchenkova, P.I. (2023). Razvitie medicinskogo turizma v usloviyah globalizatsii zdravookhraneniya [The development of medical tourism in the context of healthcare globalization]. *Problemy sotsialnoi gigieny, zdravookhraneniia i istorii meditsiny [Problems of social hygiene, healthcare and the history of medicine]*, 31, 4, 555-561. (In Russ.).
4. Batsyna, Ya.V., Klyueva, Yu.S. & Palenova, T.V. (2022). Puti razvitiya mirovoj industrii gostepriimstva i turizma [Ways of developing the global hospitality and tourism industry]. *Vestnik Altaiskoi akademii ekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 9-3, 297-303. (In Russ.).
5. Imyarekov, S.M., Razmatkina, L.A. & Lebedeva, O.E. (2021). Perspektivy razvitiya zelenogo turizma v sovremennykh usloviyah [Prospects for the development of green tourism in modern conditions]. *Vestnik Altaiskoi akademii ekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 9-1, 64-68. (In Russ.).
6. Koryagina, I.A., Dmitrov, I.V., & Baigullov, R.N. (2024). Problemy i perspektivy razvitiya mezhdunarodnogo marketinga v turizme v usloviyah globalizatsii cifrovyykh tekhnologiy [Problems and prospects of development of international marketing in tourism in the context of globalization of digital technologies]. *Sovremennaya nauka: aktualnye problemy teorii i praktiki. Seriya: Ekonomika i pravo [Modern science: actual problems of theory and practice. Series: Economics and Law]*, 8, 54-57. (In Russ.).
7. Lebedev, K.A. (2014). Marketingovye tekhnologii stimulirovaniya rekreacionno-turisticheskogo potentsiala regionov [Marketing technologies for stimulating the recreational and tourist potential of regions]. *Aktualnye problemy ekonomiki [Actual problems of economics]*, 161, 11, 186-190. (In Russ.).
8. Lebedev, K.A. & Lebedeva, O.E. (2016). Nauchno-prakticheskie aspekty investitsionnogo i sotsial'nogo razvitiya turistskoy sfery v Rossijskoy Federatsii [Scientific and practical aspects of investment and social development of the tourism sector in the Russian Federation]. *Ekonomicheskie i gumanitarnye nauki [Economic and humanitarian sciences]*, 5 (292), 28-38. (In Russ.).
9. Nuretdinova, Yu.V., Kruglova, V.S., et al. (2024). Osobennosti pozicionirovaniya nacional'nogo brenda v usloviyah globalizatsii [Features of positioning a national brand in the context of globalization]. *Konkurentosposobnost v globalnom mire: ekonomika, nauka, tekhnologii [Competitiveness in the global world: economics, science, technology]*, 11, 325-328. (In Russ.).
10. Pogorelov, N.V. & Rogova, P.D. (2024). Tekushchee sostoyanie i napravleniya razvitiya sobytijnogo turizma v Rossii s uchetom mezhdunarodnykh tendentsiy [The current state and directions of development of event tourism in Russia, taking into account international trends]. *Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya [Economics and management: problems, solutions]*, 15, 225-238. (In Russ.).
11. Pylaeva, A.S. (2023). Mirovye trendy razvitiya turistskoy otrasli v epohu globalizatsii [Global trends in the development of the tourism industry in the era of globalization]. *Turizm: pravo i ekonomika [Tourism: Law and economics]*, 4, 19-21. (In Russ.).
12. Hasan, S. (2021). Problemy upravleniya gostinichnymi chelovecheskimi resursami v usloviyah globalizatsii [Problems of management of hotel human resources in the context of globalization]. *Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatishcheva [Bulletin of the V.N. Tatishchev Volga State University]*, 2, 3(48), 107-114. (In Russ.).

13. Shadskaya, I.G., Konovalova, E.E. & Lebedev, K.A. (2021). Sovershenstvovanie gosudarstvennogo regulirovaniya industrii turizma i gostepriimstva [Improvement of state regulation of the tourism and hospitality industry]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 9(134), 51-54. (In Russ.).
14. Sharikov, V.I. & Lebedeva, O.E. (2018). Sovershenstvovanie regulirovaniya partnerskih otnoshenij v sfere turizma [Improving the regulation of partnership relations in the field of tourism]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 6(95), 654-657. (In Russ.).
15. Yudina, E.V. & Lebedev, K.A. (2017). Sovershenstvovanie upravleniya turistskimi predpriyatiyami na regional'nom urovne [Improving the management of tourism enterprises at the regional level]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 12-2(89), 200-203. (In Russ.).
16. Levchenko, T.P., Koryagina, E.V., Rassokhina, T.V., Shabalina, N.V. & Lebedeva, O.E. (2018). A project-based approach to ensuring the competitiveness of a region's tourism-recreation complex. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 9, 8 (32), 1707-1713.